

Laporan Tugas Besar Implementasi Mekanikal Smart Hydroponic

Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung), Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung), Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung), Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung), Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti), Dr. Agus Budiyo (Institut Teknologi Bandung)

itb.ac.id@gmail.com

Abstract- Internet of Things merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi-teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. Internet of thing (IoT) bisa dimanfaatkan pada gedung untuk mengendalikan peralatan elektronik seperti lampu ruangan yang dapat dioperasikan dari jarak jauh melalui jaringan komputer. IoT memiliki hubungan yang erat dengan istilah machine-to-machine atau M2M. Seluruh alat yang memiliki kemampuan komunikasi M2M ini sering disebut dengan perangkat cerdas atau smart devices. Perangkat cerdas ini diharapkan dapat membantu kerja manusia dalam menyelesaikan berbagai urusan atau tugas yang ada.

Index Terms—Internet of Things (IOT), machine to machine, software.

I. INTRODUCTION

Menurut Pakar Kesehatan Lingkungan dan Kedokteran Keluarga, Dr Lily Arsanti Lestari, STP. MP, menjelaskan, dari hasil riset peneliti dunia, setiap kenaikan dua derajat celcius suhu bumi, maka akan menurunkan produksi pangan sebesar 30% pada tahun 2050. Dengan data ini, bisa dibayangkan, penduduk yang semakin bertambah akan mengalami kekurangan

pangan. Beliau menyebutkan akibat perubahan iklim menyebabkan cuaca yang tidak menentu dan sulit diprediksi. Saat ini, sulit sekali untuk memperkirakan kapan terjadinya musim hujan dan kapan

terjadinya musim kemarau. Beliau menjelaskan dalam kondisi iklim seperti ini menyebabkan rentan terjadi gagal panen yang berujung terhambatnya penyediaan pangan. Sebelumnya, Dekan Fakultas Pertanian UGM, Ir. Jaka Widada, MP., Ph.D., menyebut bahwa bencana kelaparan sebagaimana yang diprediksi organisasi FAO akan terjadi di tahun 2050. Berhubung dengan prediksi FAO yang terjadi pada 2050, menurut Siti Istiqomah dalam buku Menanam Hidroponik (2007), hidroponik berasal dari Bahasa Latin, hydro dan phonos. Hydro berarti air dan phonos berarti kerja. Dalam konteks ini, hidroponik diartikan sebagai air yang bekerja. Namun, dalam bidang bercocok tanam, hidroponik adalah kegiatan pertanian yang menjadikan air sebagai medium utama untuk menggantikan tanah. Hidroponik juga dapat diartikan sebagai sistem penanaman tanpa menggunakan media tanah. Teknik menanamnya bisa menggunakan media tanam non tanah, seperti kerikil, pasir kasar ataupun sabut kelapa.

Smart Hydroponic dipilih karena dinilai memiliki manfaat yang lebih baik daripada menggunakan media tanah.

Manfaat dari *Smart Hydroponic* ini antara lain hama pada tanaman lebih berkurang, kandungan gizi pada tanaman lebih tinggi karena tidak menggunakan pestisida, tanamannya bisa dipanen kapan saja dan lain sebagainya.

II. ADDRESSING PROBLEM AND ANALYTICS

Sebelum kami membuat alat implementasi ini secara keseluruhan, beberapa masalah yang kami temukan dalam perwujudan alat implementasi ini adalah:

A. Penyesuaian program dan hasil output alat

Tujuan dari alat ini diciptakan adalah untuk mengalirkan air secara otomatis sehingga memudahkan pengguna dalam memantau dan melihat perkembangan tanaman pada alat *Smart Hydroponic*. Beberapa sensor yang terpasang pada box air akan mendeteksi level air dan menjalankan pompa secara otomatis sehingga nutrisi dari tanaman akan terpenuhi secara maksimal. Namun, menyesuaikan program dengan membuat alat bekerja sesuai dengan perintah kita menjadi tantangan tersendiri bagi tim kami. Sehingga kami mengubah beberapa program agar mudah terbaca oleh *microcontroller*.

III. ADDITIONAL PROBLEM

Beberapa masalah yang kami temukan pada implementasi *Smart Hydroponic* ini;

A. Sering terjadinya banjir/kelebihan level air pada box *Smart Hydroponic*,

Tujuan dari alat ini dibuat adalah untuk mengurangi resiko gagal panen dari menanam menggunakan media tanah dikarenakan *Smart Hydroponic* ini menggunakan media air sebagai pengganti

media tanah. Namun, sering terjadinya kelebihan level air pada box *Smart Hydroponic* yang bisa disebabkan oleh jaringan yang sedang gangguan, kesalahan pada program yang membuat sensor tidak membaca level air dengan akurat dan lain sebagainya.

B. Siklus air yang dialirkan pada tanaman

Air yang mengalir pada *Smart Hydroponic* ini masih belum terfilter sehingga menyebabkan siklus air yang dialirkan pada *Smart Hydroponic* menjadi kotor seiring dengan waktu. Pompa yang menjadi komponen penting dalam terjadinya siklus air ini belum terpasang filter sehingga air yang dialirkan kembali pada tanaman menjadi kotor dan tidak higienis.

IV. DESIGN, PROTOTYPES AND FLOWCHART

A) Design dan Prototypes

Gambar 1.2 Diagram Alir Mode *Device*

Dari gambar diatas dijelaskan bahwa mode *Device* adalah mode yang bisa menyalakan dan mematikan pompa melalui aplikasi.

B) Flowchart

Pada Implementasi *Smart Hydroponic*, berikut ini adalah alur kerja dari alat *Smart Hydroponic*:

1) Mode Hardware

Gambar 1.1 Diagram Alir Mode *Hardware*

Dari gambar diatas dijelaskan bahwa mode *Hardware* adalah mode yang dapat menyalakan dan mematikan sensor secara otomatis tanpa harus dipantau.

2) Mode Device

V. RESULT/MECHANISM

- 1) Sensor Water Level akan mendeteksi level air pada box kemudian akan mengirimkan perintah pada Wemos D1 Mini yang terdapat pada PCB rangkaian sensor.
- 2) Wemos D1 Mini akan menerima perintah yang terdeteksi pada sensor yang kemudian akan disampaikan pada NodeMCU untuk menyalakan atau mematikan aktuator sesuai dengan perintah yang diberikan sensor.
- 3) Relay akan menyala ketika sensor mendeteksi level air pada kondisi rendah dan relay akan mati ketika sensor mendeteksi level air pada kondisi tinggi.

VI. CODE

Berikut adalah *Code* pada rangkaian *Smart Hydroponic*:

1) Program Sensor

```
#include <PubSubClient.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
```

Penjelasan:

Program `#include <libraries>` untuk menambahkan program dari *libraries* tertentu yang berfungsi untuk mempermudah atau mempersingkat program yang dibuat.

```
String statusDevice [2] = {"1", "1"};
const int input1 = D7;
const int input2 = D1;
const int input3 = D2;
```

Penjelasan:

Program diatas merupakan konstanta dari sensor untuk input1 yaitu D7, input2 yaitu D1 dan input3 yaitu D2

```
void loop() {
  if (!client.connected()) {
    reconnect();
  }
  client.loop();
  int instate1 = digitalRead(input1);
  int instate2 = digitalRead(input2);
  int instate3 = digitalRead(input3);
  if(instate1==LOW) button_status[0]="0";
  else button_status[0]="1";

  if(instate2==LOW) button_status[1]="0";
  else button_status[1]="1";

  if(instate3==LOW) button_status[2]="0";
  else button_status[2]="1";

  pubmsg = input_guid + "$" + button_status[0] + button_status[1] + button_status[2];
  //Kirim
  client.publish(mqtt_pub_topic, pubmsg.c_str());
  Serial.println(pubmsg);
  delay (600);
}
```

Penjelasan:

Program `void loop () {...}` akan dibaca berulang kali oleh *microcontroller*. *Command* yang digunakan ada adalah *'if else'*.

Jika input1 terbaca LOW, maka status yang ditampilkan adalah 0. Selain itu, jika input1 terbaca HIGH, maka status yang ditampilkan adalah 1.

- 3) 1 PCB Rangkaian Sensor power pada sumber listrik. Alat ini juga berfungsi dalam menjaga nutrisi tanaman
- 4) 1 PCB Rangkaian Aktuator

Begitu pun dengan input2 dan input3. Kondisi ini akan terus berulang hingga alat dimatikan.

2) Program Aktuator

```
#include <PubSubClient.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
```

Penjelasan:

Program `#include <libraries>` untuk menambahkan program dari *libraries* tertentu yang berfungsi untuk mempermudah atau mempersingkat program yang dibuat.

```
if (mqtt_subs_topic == mqtt_subs_topic_sensor){
  detection = true;
}
if (value == "111"){
  statePompa = true;
}else{
  statePompa = false;
}
if (value == "000"){
  statePompa = false;
}else{
  statePompa = true;
}
}
```

Penjelasan:

Program diatas menggunakan *Command 'if else'*.

Jika nilai yang diterima oleh aktuator ada 111, maka pompa akan berhenti. Selain dari itu maka pompa akan menyala.

Jika nilai yang terbaca dari aktuator terdapat nilai 1 (100, 001 dan lain sebagainya) maka pompa akan berhenti bekerja, Selain dari kondisi tadi, maka pompa akan menyala.

VII. COMPONENTS

- 1) NodeMCU
- 2) Wemos D1 Mini

yang harus terpenuhi agar menghasilkan 5) *Power Supply* hasil panen yang berkualitas tinggi dan

tentunya higienis untuk dikonsumsi.

6) 1 Switch

7) 3 Sensor *Water Level*

8) Resistor

9) Terminal Blok 2 Pin

REFERENCES

[1]

Gambar 2 Blok Diagram Rangkaian *Smart Hydroponic*

VIII. ACKNOWLEDGEMENTS (PEMBAGIAN TUGAS)

1) Perakitan *Mechanical* =
Achmad Fahmi (181113785)

2) Perakitan *Electrical* =
Himatu Sa'adah (191114153)

3) Bagian Program =
Bella Anggreani (191114113)

IX. CONCLUSION

Sistem tanam secara hidroponik menawarkan hasil panen yang memprioritaskan kesehatan makanan untuk tubuh dan lingkungan sekitar kita karena menanam menggunakan metode hidroponik ini mengurangi pemakaian dari bahan kimia yang berat. Begitu pun dengan cara pemakaian dari alat *Smart Hydroponic* yang terbilang cukup praktis, yaitu dengan memasang sensor pada box air dan tinggal hubungkan kabel